

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No3
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, aprel-may.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukirimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

BUXGALTERIYA VA EKOLOGIK HISOBOT (ESG HISOBOTLARI).....	21
Abdulkarimov Qamariddin Isroiljon o'g'li, Abdurashidov Faxriddin Fazliddin o'g'li, Beknazarov Zafarjon Ergachevich	
YASHIL INVESTITSİYALARNI RIVOJLANTIRISH – BARQAROR IQTISODIY O'SISHNING ASOSIY YO'NALISHI.....	26
Yarboyeva Farida Ulug'bek qizi, Yoqubova Zilola To'ra qizi	
RAQAMLI SOLIQ NAZORATINING BUXGALTERIYA TIZIMIGA TA'SIRI.....	30
Abdulaxatov Mirkomil O'rol o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	34
Насиров Дилшод Фархадович, Халманова Шахзода, Кенесбаева Азиза	
O'ZBEKISTON TURIZM TIZIMIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	39
Normurodov X.E., Abdurazakova Farangis Dilshod qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЫ НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ИДЕИ.....	44
Латипов Ашур Али Рустам ўғли, Джамолова Хилола Исматиллаевна	
O'ZBEKISTONDA BUXGALTERIYA HISOBINI MOLIVAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA MOSLASHTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI.....	50
Qosimova Fazilat Sherzod qizi, Shermuxamedov Bexzodjon Usmonovich	
MARKAZIY BANK RAQAMLI VALYUTALARI VA GLOBAL PUL TIZIMINING TRANSFORMATSİYASI.....	57
Jumanova Shaxlo Boxodir qizi, Shovkatov Nodirjon Ne'matjon o'g'li	
RAQOBAT VA MONOPOLIYA SHAROITIDA BOZOR SAMARADORLIGI HAMDA IQTISODIY RIVOJLANISH OMILLARI.....	62
Yo'ldashaliyev Muxammadaziz Xabibulla o'g'li, Yoqubova Zilola Tura qizi	
ИНВЕСТИЦИИ В ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	68
Насиров Дилшод Фархадович, Тохинова Азиза Олимжоновна, Исокулова Хуснора алохиддиновна	
FRANCHAYZING FAOLIYATIDA RAQAMLI MARKETING VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	74
Xodjayev Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
AGROINDUSTRIAL BIOMASSANING IKKILAMCHI UTILIZATSİYASI – YOPIQ SIKL IQTISODIY MODELINING INFRATUZILMAVIY TAYANCHI: IQTISODIY-EKOLOGIK MEZONLAR VA MILLIY AMALIYOT.....	80
Kadirova Maraljon Matyakubovna, Eshbekov Murodjon Uktamovich	
ZAMONAVIY TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING MOLIVAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	87
Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	
RAQOBATLASHMAGAN BOZOR SHAROITIDA NARX BELGILASH TAMOYILLARI.....	92
G'aniyev Fayzbek Abduxamid o'g'li, Jumanazarov Og'abek Ahmadjon o'g'li, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE.....	104
Akhrorova Munavvar Farkhod kizi, Abdalimov Orzubek Tuychibek o'g'li, Samiyev Damir Ahmad o'g'li, Rakhmonov Umrzoq Otaboy o'g'li	

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA BANK KREDITLARINING AHAMIYATI.....	112
Ubaydulloyeva Rayhona Fahriddin qizi, F.U.Umarov	
O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	119
Raxmonova Sabina Navro'z qizi, Nazar Nazarov G'ulomovich	
TARMOQ TUZILMASINI SHAKLLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING AHAMIYATI.....	124
Samadova Solik qizi, Normurodov Husan	
TIJORAT BANKLARINING RAQAMLI XIZMATLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	130
Tillayev Xurshidjon Sulaymon o'g'li, Karimov Umrbek Javlonbek o'g'li	
ISLOM MOLIYASINI O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI.....	137
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
XALQARO VA MILLIY BUXGALTERIYADA NOMODDIY AKTIVLARNI HISOBGA OLIH, BAHOLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	141
Axmetova Nasiba Axmetovna, Mavlanov Normo'min Normamatovich	
URBANIZATSIYA SHAROITIDA TRANSPORT MARKETINGINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	147
Iskandarov Quadrat Shuxratovich, Ataniyazova Zarina Niyetbay qizi	
IQTISODIY ATAMALARNING O'ZBEK TILIDA SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI.....	154
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna, Salamova Oliya	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING HAJMI, OMILLARI VA UNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	158
Tohirova Gulnoza Zokirovna, Tillayev Xurshidjon Sulaymon o'g'li	
RAQAMLI BANK TIZIMLARI VA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR (FINTECH)NING AN'ANAVIY BANKLARGA TA'SIRI.....	164
Shermuxamedov Bezxodjon Usmonovich, Qosimova Fazilat Sherzod qizi, Abdumalikova Busalima Abduvali qizi	
SUN'IY INTELLEKTNING AXBOROT BOZORIGA TA'SIRI: MAHSULOT VA MEHNAT BOZORIDAGI O'ZGARISHLAR.....	170
Mo'ydinjonova Durdonaxon Ilhomjon qizi, Ismanov Ibrohim Nabiyeovich	
ICHKI AUDIT TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO STANDARTLAR VA ILG'OR XORIJIY TAJRIBA.....	175
Axmedov Xasan Ruzibayevich, Ruzibayeva Karima Shavkat qizi, Abdumalikova Busalima Abduvali qizi	
SARATON KASALLIGIDA PSIXOLOGIK REABILITATSIYA: "5 OLAM" MODELINI KENGAYTIRISH VA AMALIY QO'LLASH.....	182
Salayeva Laylo Shavkatovna, Toshtemirov Doston Tohirjon o'g'li	
THE CHALLENGES OF MANAGING CROSS-FUNCTIONAL TEAMS IN PHARMACEUTICAL PROJECTS.....	187
Murodova Feruzakhon Talatovna	
GREEN ECONOMY AND GREEN INVESTMENT: SUSTAINABLE AS A MAIN FACTOR OF ECONOMIC GROWTH.....	194
Tursinov A.J., Jalgasbaeva J.A., Axmetova U.M.	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING AHAMIYATI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	199
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich, Dilmurodov Komiljon Ahmad o'g'li	
O'ZBEK TILINING TARIXIY TARAQQIYOT BOSQICHLARI.....	204
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna, Baxronov Timur Rustamovich	

ZAMONAVIY TASHKILOTLARDA STRATEGIK BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	208
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o'g'li, Ashurova Jasmina Jo'ra qizi	
O'ZBEKISTONDA ATROF-MUHIT IQTISODIYOTI VA BARQAROR RIVOJLANISH MASALALARI.....	213
Boltayeva Sh.B., Hayitova Charos, Latipova Jasmina	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR RIVOJLANISH VA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	216
Izzatillayeva Munisabonu Ikromjon qizi, Yangiboyev Sirojddin Juramurodivich	
O'ZBEKISTON EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA DIVERSIFIKATSIYANING ROLI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	220
Ashurova Nilufar Yuldosh qizi, Xurshidjon Tillayev Sulaymon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH	225
Iskenderov Axmet Maksetbaevich, Irisaliyeva Kamola Otabekovna	
MUQIMIY IJODIDA SAYOHAT MOTIVLARI VA ULARNING ADABIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI.....	228
Erkaboyeva Jasmina Safarali qizi, Muxitdinova Muxlisa Sadriddinovna	
HISTORICAL STAGES OF DEVELOPMENT OF THE UZBEK LANGUAGE	233
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna, Komilov Sarvar Firdavs ugli	
O'ZBEK TILINING RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	237
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna, Faruxov Shoxrux Tolibovich	
УЧЁТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ.....	242
Махмуджанов Мухаммадали Максуджан угли, Абдурашидова Марина Сагатовна	

УЧЁТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

Махмуджанов Мухаммадали Максуджан угли

студент Ташкентского института текстильной и лёгкой промышленности

Научный руководитель:

Абдурашидова Марина Сагатовна

старший преподаватель кафедры «Корпоративная экономика и управление»
Ташкентского института текстильной и лёгкой промышленности.

Аннотация: В статье комплексно рассматриваются теоретические положения и практические аспекты организации учёта труда и заработной платы на предприятиях Республики Узбекистан. Исследуются формы и системы оплаты труда, порядок документального оформления трудовых отношений, а также методика начисления заработной платы и удержаний из неё в соответствии с действующим законодательством. Особое внимание уделено синтетическому и аналитическому учёту расчётов с персоналом, а также отражению операций на счетах бухгалтерского учёта. На основе проведённого анализа выявлены типичные ошибки и предложены направления совершенствования учётной практики.

Ключевые слова: заработная плата, учёт труда, НДФЛ, ИНПС, социальный налог, расчёты с персоналом, бухгалтерский учёт.

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi korxonalarida mehnat va ish haqi hisobini tashkil etishning nazariy hamda amaliy jihatlari kompleks tarzda tahlil qilingan. Unda mehnatga haq to'lashning asosiy shakllari va tizimlari ko'rib chiqilgan, mehnat munosabatlarini hujjatlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek, amaldagi mehnat va soliq qonunchiligiga muvofiq ish haqi hisoblash hamda undan ushlab qolish tartibi tadqiq etilgan. Alohida e'tibor xodimlar bilan hisob-kitoblarning sintetik va analitik hisobini yuritish masalalariga, shuningdek, tegishli operatsiyalarni buxgalteriya hisobvaraqlarida aks ettirish mexanizmlariga qaratilgan. O'tkazilgan tahlil natijasida amaliyotda uchraydigan tipik xatolar aniqlanib, ularni bartaraf etish hamda hisob tizimini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ish haqi, mehnat hisobi, JShDS, INPS, ijtimoiy soliq, xodimlar bilan hisob-kitoblar, buxgalteriya hisobi.

Abstract: This article comprehensively examines the theoretical provisions and practical aspects of organizing labor and payroll accounting at enterprises of the Republic of Uzbekistan. The study analyzes the main forms and systems of remuneration, the procedures for documenting labor relations, and the methodology for payroll calculation and deductions in accordance with current legislation. Particular attention is paid to synthetic and analytical accounting of settlements with personnel, as well as to the recording of related transactions in accounting accounts. Based on the analysis conducted, typical accounting errors are identified and directions for improving accounting practices are proposed.

Key words: wages, labor accounting, personal income tax, individual pension accounts, social tax, payroll settlements, accounting.

ВВЕДЕНИЕ

Учёт труда и заработной платы является одним из ключевых направлений бухгалтерского учёта, поскольку он непосредственно связан с формированием затрат предприятия, налогообложением и социальной защитой работников. Заработная плата выполняет не только функцию вознаграждения за труд, но и выступает важным экономическим инструментом регулирования трудовых отношений и мотивации персонала.

В современных условиях развития экономики Республики Узбекистан значимость данного участка учёта существенно возрастает. Это обусловлено активным совершенствованием налоговой системы, внедрением цифровых технологий и обновлением подходов к регулированию трудовых отношений. В частности, введение единой ставки налога на доходы физических лиц в размере 12 % упростило систему налогообложения и одновременно повысило требования к точности расчётов [2].

Кроме того, изменения затронули систему обязательных социальных платежей, включая индивидуальные пенсионные накопления и социальный налог работодателя. Это обуславливает необходимость комплексного подхода к организации учёта расчётов с персоналом.

Целью исследования является систематизация теоретических и практических аспектов учёта труда и заработной платы, а также выявление актуальных вопросов и направлений их решения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы учёта труда и заработной платы занимают важное место в системе бухгалтерского учёта и финансового управления предприятиями. В экономической литературе заработная плата рассматривается как важнейший элемент организации трудовых отношений, обеспечивающий взаимосвязь между результатами труда работников и финансовыми результатами деятельности предприятия.

Теоретические основы учёта труда и заработной платы получили развитие в трудах отечественных и зарубежных учёных. В исследованиях Х.А. Астанова особое внимание уделяется организации бухгалтерского учёта расчётов с персоналом, методике начисления заработной платы и отражению соответствующих операций на счетах бухгалтерского учёта [4]. Автор подчёркивает значение правильной организации первичного учёта и соблюдения требований национального законодательства.

В работах Б.Б. Умарова рассматриваются вопросы финансового учёта и формирования затрат предприятия, включая расходы на оплату труда. Исследователь отмечает, что заработная плата является одним из наиболее значимых элементов себестоимости продукции и требует точного документального оформления и аналитического контроля [5].

Нормативно-правовая база Республики Узбекистан, включая Трудовой кодекс, Налоговый кодекс и Национальный план счетов бухгалтерского учёта, формирует институциональную основу организации учёта труда и заработной платы. В научной литературе подчёркивается, что проводимые реформы в сфере налогообложения и цифровизации бухгалтерского учёта способствуют повышению прозрачности расчётов с персоналом и совершенствованию системы контроля [1; 2].

Современные исследования также акцентируют внимание на необходимости автоматизации учётных процессов и внедрения электронного документооборота. По мнению ряда авторов, цифровые технологии позволяют повысить точность расчётов заработной платы, сократить вероятность ошибок и снизить административные издержки предприятий.

Несмотря на наличие значительного количества научных работ, отдельные вопросы учёта труда и заработной платы, связанные с цифровизацией экономики, автоматизацией расчётов и интеграцией бухгалтерских систем с HR-технологиями, требуют дальнейшего изучения. Это определяет актуальность настоящего исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы анализа.

В процессе исследования использовались: анализ нормативно-правовой базы Республики Узбекистан [1], сравнительный анализ форм и систем оплаты труда, метод систематизации учётных процессов, расчётно-аналитические методы при определении заработной платы и налоговых обязательств, а также метод обобщения практического опыта предприятий.

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые документы, учебная литература и практические материалы предприятий Республики Узбекистан.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В экономической теории заработная плата рассматривается как денежное выражение стоимости рабочей силы, формируемое под воздействием спроса и предложения на рынке труда. В системе бухгалтерского учёта она выступает одновременно элементом затрат предприятия и объектом расчётов с персоналом.

На практике в Республике Узбекистан используются различные формы оплаты труда, основными из которых являются повременная и сдельная формы.

Повременная форма оплаты труда предполагает зависимость заработка от фактически отработанного времени и установленного должностного оклада. Данный подход широко применяется в организациях сферы услуг, государственного управления и финансового сектора.

Сдельная форма оплаты труда, напротив, основывается на объёме выполненной работы и преимущественно используется на производственных предприятиях, где возможно нормирование труда и количественная оценка результатов деятельности работников [6].

Организация учёта труда невозможна без надлежащего документального оформления. Все хозяйственные операции должны подтверждаться первичными документами, составленными в соответствии с требованиями законодательства.

К основным документам относятся трудовой договор, приказ о приёме на работу, табель учёта рабочего времени, расчётные и платёжные ведомости, а также расчётные листки работников.

Особую роль играет табель учёта рабочего времени, являющийся основанием для начисления заработной платы при повременной системе оплаты труда [1].

В условиях цифровизации экономики всё более широкое распространение получают электронные формы документооборота, позволяющие автоматизировать процессы расчёта заработной платы и формирования отчётности.

Начисление заработной платы представляет собой многоэлементный процесс, включающий основную заработную плату, доплаты и надбавки, а также премии и иные стимулирующие выплаты.

В соответствии с действующим законодательством из заработной платы работников производятся обязательные удержания. К ним относятся налог на доходы физических лиц и взносы на индивидуальные пенсионные накопления.

Ставка НДФЛ в Республике Узбекистан составляет 12 % от налогооблагаемого дохода [2]. При этом налог удерживается работодателем при каждой выплате дохода.

Работодатель также обязан уплачивать социальный налог, который не удерживается из заработной платы работника, а относится на расходы предприятия.

Учёт расчётов с персоналом осуществляется на основе Национального плана счетов Республики Узбекистан.

Основным счётом является счёт 6710 «Расчёты с персоналом по оплате труда», на котором отражаются операции по начислению, удержанию и выплате заработной платы.

Для учёта налогов и обязательных платежей используются отдельные счета:

- 6410 — расчёты по налогам;
- 6520 — расчёты по социальным платежам;
- 6530 — расчёты по страховым взносам.

Система бухгалтерских проводок обеспечивает полное отражение всех операций, связанных с расчётами с персоналом [4].

Особое место в системе учёта занимает расчёт отпускных и пособий по временной нетрудоспособности.

Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка работника за предыдущие 12 месяцев. Методика расчёта предусматривает деление совокупного дохода на среднее количество календарных дней.

Пособия по временной нетрудоспособности зависят от страхового стажа работника и рассчитываются в процентном соотношении к среднему заработку [1].

Проведённый анализ деятельности предприятий позволил выявить ряд типичных недостатков в области учёта заработной платы. К их числу относятся ошибки при определении налоговой базы и расчёте среднего заработка, недостаточная прозрачность расчётных операций, а также отдельные случаи несоблюдения установленных требований по оплате труда.

Выявленные вопросы свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования учётных процедур и повышения квалификации специалистов.

Результаты исследования показывают, что действующая система учёта труда и заработной платы в Республике Узбекистан в целом соответствует установленным нормативным требованиям, однако сохраняется необходимость дальнейшего развития отдельных направлений.

К основным аспектам, требующим совершенствования, относятся:

- сложность нормативного регулирования;
- недостаточный уровень автоматизации процессов;
- вероятность возникновения ошибок при расчётах.

В международной практике значительное внимание уделяется цифровизации учёта и внедрению интегрированных информационных систем, что позволяет повысить точность расчётов и снизить административные издержки.

В этой связи перспективными направлениями развития являются автоматизация расчётов, расширение электронного документооборота и совершенствование методологии бухгалтерского учёта.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Таким образом, учёт труда и заработной платы представляет собой сложную, многоуровневую и функционально значимую систему бухгалтерского учёта, требующую комплексного подхода к её организации, а также строгого соблюдения действующих норм трудового и налогового законодательства. Качественная организация данного участка учёта обеспечивает не только корректное формирование затрат предприятия, но и соблюдение прав работников, а также своевременное исполнение обязательств перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами.

Проведённое исследование показало, что существующая практика учёта расчётов с персоналом на предприятиях Республики Узбекистан в целом соответствует установленным нормативным требованиям, однако сохраняется необходимость дальнейшего совершенствования отдельных процессов, связанных с уровнем автоматизации, точностью расчётов и прозрачностью учётной информации. В этой связи развитие учётной системы должно быть ориентировано на внедрение современных информационных технологий, расширение электронного документооборота, повышение квалификации бухгалтерских кадров и унификацию методических подходов к расчётам.

Особое значение приобретает интеграция бухгалтерского учёта с системами управления человеческими ресурсами, что позволяет обеспечить более высокий уровень контроля, оперативности и аналитичности информации. Кроме того, повышение качества учёта труда и заработной платы способствует снижению налоговых рисков, минимизации финансовых потерь и укреплению финансовой устойчивости предприятия.

Реализация указанных направлений позволит повысить достоверность финансовой отчётности, обеспечить более эффективное управление трудовыми ресурсами и будет способствовать росту конкурентоспособности предприятий в условиях современной экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Трудовой кодекс Республики Узбекистан 30.04.2023 <https://lex.uz/ru/docs/6257291>
2. Закон Республики Узбекистан, от 30.12.2019 г. "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан" № ЗРУ-599 <https://lex.uz/docs/4674018>.
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 05.02.1999 г. "Об утверждении положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов" № 54 <https://lex.uz/docs/265675>
4. Астанов Х.А. Бухгалтерский учёт на предприятиях Узбекистана. — Ташкент: Молия, 2021.
5. Умаров Б.Б. Финансовый учёт: учебное пособие. — Ташкент: ТГЭУ, 2022.
6. Официальный портал Налогового комитета Республики Узбекистан. — URL: [Soliq.uz](https://soliq.uz)

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

3-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>